

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Алишер Исоқбоев,
Наманган давлат университети
Тарих кафедраси доценти,
тарих фанлари номзоди
aliakbar2004@mail.ru

ИСМОИЛБЕК ГАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА

For citation: Alisher Isokboev, ISMOILBEK GASPRINSKY BROCHURE ABOUT "ISTILOI TURKISTON". Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.49-55

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615793>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Исмоилбек Гаспринскийнинг “Истилои Туркистон” рисоласи ҳақида илк бор батафсил маълумот берилади. Ушбу рисола 1889 йилда Бокчасаройда нашр этилган бўлиб, унда Россия империясининг Туркистон худудларини истило қилиниши, мустамлака тартиботининг ўрнатилиши тарихи қисқача баён қилинган. Мақолада илк бор “Истилои Туркистон” рисоласи таҳлил қилиниб, унинг Ўзбекистон тарихини ўрганишдаги аҳамияти очиқ берилган. И.Гаспринскийнинг ушбу рисоласи XIX аср иккинчи ярми ва XX бошларида Туркистон тарихини ўрганиш бўйича қимматли манбалардан бири бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Исмоилбек Гаспринский, Россия империяси, истило, рус армияси, Черняев, Романовский, Кауфман, Қўқон хонлиги, Бухоро амирлиги, Хива хонлиги, мустамлака тизими.

Алишер Исоқбоев,
доцент кафедрасы тарихи
Наманганского государственного университета,
кандидат исторических наук
e-mail: aliakbar2004@mail.ru

О БРОШЮРЕ ИСМОИЛБЕКА ГАСПРИНСКОГО “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН”

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены первые подробные сведения о брошюре Исмаилбека Гаспринского “Истилои Туркистон”. Эта брошюра была издана в Бахчисарае в 1889 году и кратко описывает историю оккупации Туркестана Российской империей и установления колониального режима. В статье впервые анализируется брошюра “Истилои Туркистон” и раскрывается ее значение в изучении истории Узбекистана. Брошюра И.Гаспринского

является одной из самых ценных источников для изучения истории Туркестана второй половины XIX века и начала XX века.

Ключевые слова: Исмаилбек Гаспринский, Российская империя, вторжение, русская армия, Черняев, Романовский, Кауфман, Кокандское ханство, Бухарский эмират, Хивинское ханство, колониальный режим.

Alisher Isokboev,
Associate professor of
the Department of History of
Namangan State University,
Candidate of Historical Sciences
aliakbar2004@mail.ru

ISMOILBEK GASPRINSKY BROCHURE ABOUT "ISTILOI TURKISTON"

ABSTRACT

This article presents the first detailed information about Ismailbek Gasprinsky's brochure "Istiloι Turkiston". This brochure was published in Bakhchisarai in 1889 and briefly describes the history of the occupation of Turkestan by the Russian Empire and the establishment of colonial regimes. The article for the first time analyzes the brochure "Istiloι Turkiston" and reveals its significance in the study of the history of Uzbekistan. This pamphlet by Gasprinsky is one of the most valuable sources for studying the history of Turkestan in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Index Terms: Ismailbek Gasprinsky, Russian Empire, invasion, Russian army, Chernyaev, Romanovsky, Kaufman, Khanate of Kokand, Emirate of Bukhara, Khanate of Khiva, colonial regime.

1. Долзарблиги:

Россия империясидаги турк-мусулмон халқлари ўртасидаги турли соҳалардаги ҳамкорлик, айниқса XIX асрнинг иккинчи ярмида ривожланди. Бунинг асосий сабабларидан бири сифатида ушбу даврда вужудга келган кенг ислохотчилик ҳаракати – жадидчилик муҳим ўрин тутди. Россия империяси ҳудудида яшовчи турк-мусулмон халқлари Туркистонни ўзларининг тарихий ватанлари деб билган ҳолда, унинг тарихи ва тақдирига бефарқ бўлмаганлар. Айниқса, Россия империясидаги жадидчилик ҳаракатининг асосчиси ва ғоявий раҳнамози сифатида шуҳрат топган Исмоилбек Гаспринский (1851-1914) томонидан Туркистон тарихига оид кўплаб рисолалар ва “Таржимон” газетасида бир қанча мақолалар чоп этилган. “Маданияти Исломия”, “Муколамаи салотин”, “Генерал Жўрабек вафоти”, “Русия Туркистони”, “Хонларга хитоб”, “Темурмалик баҳодир”, “Самарқандда асари нажот”, “Туркистон сафари” каби мақола ва рисолалари шулар жумласидандир[1].

Исмоилбек Гаспринскийнинг Туркистон тарихига оид яна бир муҳим кичик рисоласи мавжуд бўлиб, у “Истилои Туркистон”, деб номланади. Рисоланинг тўлиқ номи “Истилои Туркистон. Русия аскарининг Ўрта Озиёда ҳаракати” деб номланиб, у кичик ҳажмда (20 бет), 1889 йилда Боғчасаройда китоб ҳолида чоп этилган. Туркистон истилоси ва мустамлака тартиботи тарихига бағишланган ушбу рисола ҳозирга қадар тарихчи олимларнинг эътиборидан четда бўлиб келди. Шу боисдан, уни ўрганиш ва илмий жамоатчиликка етказиш мақсадга мувофиқ, деб топилди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақола тарих фанида қабул қилинган илмийлик, тарихийлик, холислик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик тамойиллари асосида ёритилди. Исмоилбек Гаспринскийнинг “Истилои Туркистон. Русия аскарининг Ўрта Озиёда ҳаракати” номли рисоласи илк бор ўрганилиб, илмий жамоатчилик эътиборига тақдим этилмоқда.

3. Тадқиқот натижалари:

“Истилои Туркистон. Русия аскарининг Ўрта Озиёда ҳаракати” рисоласининг сарлавҳасида “босмая рухсатдир, Питирбург 1889 да”, деган сўзлардан кўриш мумкинки, у Санкт-Петербургда цензурадани ўтказилган ҳамда нашрга рухсат олинган.

Рисолада русларнинг Осиё ерларини босиб олишга киришуви 1472 йилда Иван III (1462-1505) замонасида бошлангани, Иван IV (1547-1584) даврида Қозон ва Астрахан, атаман Ермак томонидан Сибир хонлиги, Урал казаклари томонидан Урал дарёси бўйлари, Тобольск, Иркутск шаҳарлари, 1650 йилда Амур дарёси бўйлари эгаллангани қайд этилган[2].

Исмоилбек Гаспринский рисолада, жанубий ҳудудларда жойлашган қирғиз (қозоқ)ларнинг Россия давлати ҳудудларига ҳужумлари, чорва ҳайвонларини талаб, кўплаб инсонларни асир олиб кетишлари давлатнинг жиддий чора кўришига сабаб бўлганини ёзади. Жумладан, у “...шу тарафларда ўлан хонлиқлар ила муносабат ва тижорат очмоқ ичун Улуғ Петру подшо замонинда икки сафар ўлинди. Бири Хивая, бири Иртиш идили бўйинча Ёркент жиҳатларина. Хива сафардан бир нарса онглашилмади 1711[3] санаси Хивая етишмиш аскар фирқаси тамонан қатл ўлинди”, дея маълумот беради.

Энг аҳамиятли жиҳатларидан бири, рисолада қозоқ халқининг Россия империяси таркибига кириши масаласига берилган тарихий хулосалардир. Унга кўра, XVII аср охири – XVIII аср бошларида қозоқлар Жунғор хонлиги (1635-1758) ва Қўқон хонлиги (1709-1876) томонидан кўплаб ҳужумларга дучор бўлиши натижасида, Россия давлатига тобе бўлиш ва унинг ҳимоясига ўтишни сўраб кўп марта мурожаат қилганлар. Лекин бу Россия давлати томонидан рад этиб келинган. Қўқон хонлиги томонидан Сирдарё бўйида Оқмасжид қалъасининг қурилиши, жунғорларнинг тинимсиз ҳужумларидан тинкаси қуриган Кичик Ўрда (Жуз) хони Абулхайрхон илтимоснома билан Москвага элчи юборади. 1730 йилда унинг илтимосига кўра, Кичик Жуз Россия таркибига қўшиб олинади[4]. Кичик қозоқ жузининг Россия ҳудудига кириши масаласини И.Гаспринский томонидан Қўқон хонлиги ва Жунғор хонлиги томонидан бўлган тинимсиз босқинлар натижасида қозоқ халқининг хоҳиш иродаси билан амалга оширилгани алоҳида баён қилинган.

Россия ҳудудига кирмаган Ўрта ва Катта Жуз қозоқлари империянинг жанубий чегара ҳудудларига ҳужум қилиб, ҳар йили 200 га яқин рус аскарларини асир олиб, Хива, Бухоро ва Қўқон бозорларида сотганлар. Тинимсиз ҳужумлардан муҳофаза қилиш мақсадида Россия давлати Орск (1735), Оренбург (1743) қалъаларини барпо этган. И.Гаспринский фикрига кўра, бундай мақсадларда қурилган қалъалар сони тўртта бўлган. Хива ва Қўқон хонлигига тобе бўлган қозоқларнинг ҳужумларидан зарар кўрган Россия табаъсидаги қозоқлар Оренбург генерал-губернаторига мурожаат қилишлари натижасида 1840 йилда Иргиз ва Аральск, 1847 йилда эса Раҳим (Раим) истехкомлари барпо этилган[5].

Муаллиф, Россия томонидан 1839 йилда Хива хонлигига генерал В.А.Перовский бошчилигида қилинган юриш ҳақида маълумот берар экан, уларнинг мақсади савдо йўлларида тинчликни таъминлаш ва Хивадаги рус асирларини қутқариш мақсадида 4 минг аскар, 9 минг туя билан қишда йўлга чиққанини таъкидлайди. Хива томонга 1250 км йўл юрган қўшин, қалин қор ва 30 даража совуқ шароитида 1 минг одам ва 8 минг туядан ажралиши натижасида хонликка қилинган юриш барбод бўлган эди[6].

Муаллифнинг таъкидлашича, Қўқон хонлиги билан рус қўшинларининг биринчи тўқнашуви 1851 йилда юз берган бўлиб, унга Қўқон хонлигига бўйсунувчи қозоқларнинг Россия ҳудудидан 50 минг бош ҳайвонларни ҳайдаб кетилиши сабаб бўлган. Шу муносабат билан, Раҳим (Раим) истехкомидан 4 минг пиёда ва 150 нафар рус казаклари йўлга чиқиб, қўқонликлар билан жанг қилган. Мана шундай чопқин ва талашларнинг олдини олиш мақсадида рус қўшинлари генерал В.А.Перовский бошчилигида 1853 йили Қўқон хонлигига тегишли Оқмасжид қалъасини босиб олган. 1854 йилда Қўқон хонлиги 12 минг аскар билан Оқмасжидни қайтариб олиш учун ҳарбий ҳаракат қилган бўлса-да, бунга муваффақ бўла олмаган[7].

Рисолада, кўриб ўтилаётган даврда Ўрта жуз қозоқларининг Хитойга тобе бўлганликлари, лекин Хитойнинг бу ҳудуддаги таъсири жуда ҳам оз бўлгани учун қозоқлар Қўқон хонлигидан ёрдам сўраганликлари ҳақидаги қизиқарли маълумот қайд қилинган.

Россия империяси кўқонликлардан ҳимояланиш учун 1845 йилда Копаль ва 1854 йилда Верный (Олмати) қалъаларини барпо этган. И.Ғаспринский Россия империяси ҳудудининг Туркистон хонликлари чегарасига яқинлашиб бориши натижасида Буюк Британия билан муносабатлари кескинлашганини ҳам таъкидлаб ўтади[8].

Россиянинг Оренбург йўналишидаги энг чекка қалъаси Перовский (Оқмасжид) ва Сибир йўналишидаги энг чекка ҳудуди Верный (Олмати) қалъаси бўлиб, рисола муаллифи, бу қалъаларни ўзаро боғлаш учун генерал М.Черняев 1864 йилда 1200 кишилик кўшин билан Туркистон ва Чимкент шаҳарларини забт этганини таъкидлайди. Шунингдек, шу йили генерал М.Черняевнинг Тошкентга биринчи бор ҳужум қилгани, лекин 78 аскарни қурбон бериб, чекингани қайд қилади. Генерал М.Черняевни чекинишга мажбур қилган кўқонликлар, ғалабадан ғурурланган ҳолда “...зиёда юраклануб ўн минг кишидан иборат бир фирқа аскар ила Русия олина кечмиш Туркистон ва Чимкент тарафларина сафар эдуб хейли роҳатсизлик этдилар”, - дея қайд қилади. Генерал М.Черняев 1865 йили май-июнь ойларида 70 минг аҳолиси бўлган Тошкент шаҳрига 1951 нафар аскар, 12 тўп билан ҳужум қилиб, уни эгаллаган. Тошкентни эгаллаш пайтида руслардан 125 одам ҳалок бўлган[9].

И.Ғаспринский рисолада Тошкент эгаллангандан сўнг, уруш ҳаракатлари Бухоро амирлигига қаратилганини таъкидлайди. Бу орада генерал М.Черняев ҳаракатдаги кўшин кўмондонлигидан олиниб, ўрнига генерал Д.Романовский тайинланади. 1866 йилда Бухоро амирлиги билан бўлган урушлар натижасида Жиззах, Ўратепа ва Хўжанд шаҳарларининг босиб олиниши жараёнлари ҳақида тўхталиб ўтади. 1867 йили Туркистон генерал-губернатори лавозимига тайинланган К.П. фон Кауфман Бухоро амирлигига таслим бўлиш шартларини билдириш учун элчи юборади. Лекин Бухоро амири Музаффархон К.П. фон Кауфманнинг шартларига рози бўлмайди. Икки орада 1868 йили бўлган уруш натижасида амир мағлубиятга учрайди. Муаллиф, К.П. фон Кауфман “...уч минг беш юз кишилик фирқа аскар ила сафара чиқуб, 1868 да шаҳри Самарқанди забт эдуб, бир қуч маҳалда Бухоро Ўрдусини тор мор қилди”, - дея қайд қилади[10].

Бухоро амирлигининг босиб олиниши ҳақида ёзар экан, муаллиф Бухоро амири Музаффариддиннинг тўнғич ўғли Абдулмалик тўра отасига қарши исён кўтаргани ва унинг бу кўзғолони генерал А.Абрамов томонидан тор-мор келтирилганини “...осий ўлдикда генерол Абрамуф 1870 санаси мазкур шаҳарлари забт ва тарбия эдуб Бухоро хонина таслим қилди”, - дея баён қилади[11].

Хива хонлигига қарши олиб борилган уруш ҳақида тўхталар экан, И.Ғаспринский барча сабабларни хонлик томонидан содир этилганига эканлигига ишора қилади. Жумладан, унинг сўзларига кўра, 1871 йилда бир гуруҳ қозоқ исёнчилари Тошкент ва Оренбург оралигида почта марказларига ҳужум қилиб, уларни ёққанлар. Бунинг натижасида тинчлик йўқолиб, тижорат ишлари тўхтаб қолган. Муаллиф, қозоқларнинг исёнида Хива хонлигининг қўли бўлганига ишора қилади. Рисолада бу ҳолат “1871 санаси Туркистоннинг ҳар тарафинда роҳатлиқ ва осойиш камолинда эсада, Хивалиларнинг тарғибина ўйуб бир қуч қирғиз қавми исёна бошлаб Ўрунбурғ ила Тошканд орасинда йўли кесдилар. Пўчта марказларини ёқуб, йиқуб тижорати тўғтатдилар”, - тарзида қайд қилинган. Шу билан бирга Хива хонлигига қарши урушнинг сабабларидан бири сифатида хонликдаги рус асирларини қутқариш ҳамда кулчиликка барҳам бериш бўлгани ҳам кўрсатилади. Хивага юриш учта йўналиш бўйича биринчиси Тошкент орқали, иккинчиси Оренбург орқали ва учинчиси Кавказ орқали амалга оширилган[12].

Рисолада Хива хонлиги шаҳарлари учун бўлган уруш ҳаракатлари ҳақида маълумот берилмаган. Хива шаҳри олингани, хонга қарши туркманларнинг исёни ва унинг Россия кўшинлари томонидан бостирилгани, хонликдаги барча рус ҳамда эроний куллар озод қилингани баён қилинган ҳолос. Рисолада Хива хонлиги шаҳарлари ва туркман уруғларининг Россия империяси босқинига қарши мардонавор курашлари ҳақида ҳеч қандай маълумот учрамайди. Ваҳоланки, Россия империяси Хива хонлигини қаттиқ жанглар билан қўлга киритгани тарихдан яхши маълум[13].

И.Ғаспринский мана шу ўринда бир қизиқ маълумотни келтиради. Россия келиб, Бухоро амирлиги ва Хива хонлигидаги нотинчликларни бартараф этгач, Бухоро амирлигида

яшовчи арсори туркманлари, Хива хонлиги ҳудудида яшовчи така ва Марв туркманлари ўзларини Россия ҳомийлиги (тобелиги) остига олиш ҳақида бир неча бор мурожаат қилган бўлсаларда, бу рад этилган.

Кўкон хонлигида Худоёрхонга қарши кўтарилган 1875 йилги кўзғолон хусусида тўхталар экан, И.Ғаспринский бунга Абдурахмон офтобачи бошчилик қилганини қайд қилади. Рисолада, кўзғолончилар фақатгина Фарғона водийси билан чекланиб қолмасдан, Россия империяси тасарруфида бўлган Хўжанд шаҳрига ҳам таҳдид қила бошлаганликлари, шу боисдан ҳам генерал К.П. фон Кауфман "...бир кунда аскар тўплаб Хўжанд шаҳрини муҳофазадан сўнг Хўқанд ўлкасина сафар этмия мажбур" бўлгани ёзилади. Фарғона водийсидаги Худоёрхон зулми ва унинг таслимчилик сиёсатига қарши кўзғолонни бостириш жараёнида генерал М.Д.Скобелев ҳам фаол иштирок этган. Кўкон хонлигининг тугатилиши эса, қуйидагича баён қилинган: "Генерол Искублупф шаҳардан чиқиб Хўқандликларга ҳужум этмак ила оз вақт ичинда борча хонлиги довлашуб забт этди ва бу дафъа императур аъзам розилиги ила Хўқанд Русия ўлкасина қўшилди"[14].

Юқорида туркман қабилаларининг Россия империяси ҳомийлиги остига ўтиш ҳақидаги мурожаатлари рад қилингани ҳақида қайд қилинган эди. "Истилои Туркистон" рисоласида муаллиф, туркманлар масаласига алоҳида тўхталиб ўтади. "Бухоро, Хўқанд ва Хива ўлкалари роҳатландиклариндан сўнг Туркистонда беҳақ қолмиш халқ туркман қаъми эди", - дея ёзади. Рисолада ёзилишича, туркманлар Пётр I замонасидан бошлаб Россия ҳомийлиги остига ўтишни сўраб бир неча маротаба элчи юборганлар. Лекин уларнинг илтимоси қондирилмаган. 1859 йилда ёдмуд хони Амударёнинг қуйи оқими ва Кўнғирот шаҳрини босиб олиб, Россияга шу ҳудудлар билан бирга қўшилиш сўралган бўлса-да, бу илтимос ҳам қондирилмаган эди. И.Ғаспринский Россия империяси томонидан Каспий денгизи бўйида рус савдогарларини химоя қилиш учун 1859 йилда Красноводск шаҳри[15] барпо этилганини қайд этади. Шаҳарнинг барпо этилиши билан унинг атрофида яшовчи туркманлар Россия тобелигига қабул қилинган[16].

Муаллифнинг қайд этишича, туркманларнинг "тарихий илтимосларини қондириш" мақсадида рус ҳарбийларининг 1880-1881 йилларда амалга оширган сафарлари натижасида барча туркман қаъмлари Россия тобелигига ўтганлар. Бу билан Россия империяси Туркистон ҳудудининг жанубий томонларини тўлиқ забт этган. Шунингдек, Россия империяси Хитой, Эрон ва Афғонистон билан чегара масаласига аниқлик киритиб, дўстона муносабатлар ўрнатган[17].

Рисолада Россия империясига ўз ихтиёри билан қўшилишни, айниқса қирғиз (қозоқ)лар ва туркманлар узоқ йиллар давомида истаб келганликларига алоҳида урғу берилади. Масалан, "Русия ила ҳамжувор ўлан тупроқларда сокин ва ўтурийжи қирғиз, қозоқ ва туркман куллар молларини низом ва соҳибсиз ўлдиклари ҳолда роҳатсизлиги ила Русия ҳараката мажбур этмишлар эди"[18], дея, Россияни Туркистон истилосига чорланганига ишора қилинади. Кўкон хонлиги, Бухоро амирлиги ва Хива хонлигида асирларни кул қилиш ва кул савдосига Россия империяси истилосидан кейин барҳам берилганига эътибор қаратилади.

И.Ғаспринский "Истилои Туркистон" рисоласи якунида Туркистон қарийб 40 йил давомида забт этилганини таъкидлаб, истило натижасида империяга сувсиз саҳро ҳамда айрим сувли ва серунум ерлардан иборат 30 минг мил ер, 3 млн. 500 минг аҳоли қўшилгани, шунингдек, қозоқлар ва туркманлар маданий ҳаётга кира бошлагани, қир ва саҳроларда қароқчиликка барҳам берилгани, 30 йил аввал қўриқчисиз юриб бўлмайдиган ерларда қарвонлар, йўловчилар беҳавотир юриш имкониятига эга бўлганлиги, кулчиликка бутунлай барҳам берилгани каби бир қанча ижобий ҳолатларни қайд этади[19].

Империя ҳудудига қўшилганидан сўнг, тинчлик ўрнатилиши натижасида Туркистон ва Россия ўртасидаги савдо ривожлангани, бундан айниқса мусулмонлар кўп даромад топаётганликлари таъкидланади. Айни пайтда, Россия империясининг Туркистонга аҳолини кўчириш сиёсатига эътибор қаратиб, "... ўттуз санада Едисув вилояти олтмиш бир минг рус хижрат эдуб ерлашди. Сирдарё Фарғона ва Зарафшон вилоятларина йигирма беш минг рус муҳожири келуб ерлашди", - дея маълумот беради.

И.Гаспринский рисолада Туркистоннинг иқтисодий имкониятлари ва ҳолати ҳақида ҳам қизиқарли маълумотларни келтиради. Туркистон генерал-губернатори К.П. фон Кауфманнинг тўплаб нашр эттирган маълумотида[20] асосланиб, Туркистон ерларининг 2 млн. десятина ери экин экишга яроқли эканлиги, 40 млн. десятина ердан яйлов сифатида фойдаланиш мумкинлиги, 60 млн. десятина ер эса саҳролардан иборат эканлигини қайд этади. Айни пайтда, Туркистон ўлкасидан келадиган даромад ҳамда харажатлар ҳақида ҳам маълумотлар келтиради. Унга кўра, Туркистон ўлкаси 1868-1878 йиллар давомида империя хазинасига 32 млн. рубль даромад келтиргани ҳолда, ушбу йилларда давлат хазинасидан 99 млн. рубль харажат қилинган. Муаллифнинг қайд этишича, аҳолидан олинадиган солиқлар хонлар замонасидан анча камайган[21].

4. Хулосалар:

Рисолани ўрганиш жараёнида шунга ишонч ҳосил қилиш мумкинки, уни Санкт-Петербургда цензурадан ўтказилгани боис, Россия империяси томонидан Туркистонни истило этилиши тарихий жараён бўлгани ҳамда маҳаллий аҳолининг хоҳиш-истаги асосида амалга оширилганига урғу берилган. Чунки, рисоланинг бошидан охирига қадар Россия империясининг мустамлакачилик сиёсатини баён қилишдан четлаб ўтилган ҳолда қозоқлар, туркманларнинг империя тобелигига ўтиш бўйича илтимослари, Қўқон хонлиги, Бухоро амирлиги ва Хива хонликларини босиб олиш жараёнида уруш ҳаракатларига уларнинг ўзи сабабчи эканликлари, Туркистоннинг Россия империяси томонидан босиб олиниши ўлка учун ижобий аҳамият касб этганига алоҳида эътибор қаратилган.

Лекин И.Гаспринскийнинг “Истилои Туркистон. Русия аскарининг Ўрта Озиёда ҳаракати” номли рисоласи Туркистоннинг Россия империяси томонидан босиб олиниши ва мустамлакачилик тартиботини ўрнатиш даври тарихини ўрганишда муҳим манба бўлиб қолади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Исмоилбек Гаспринский. Ҳаёт ва мамот масаласи. Танланган асарлар / нашрга тайёрловчилар Б.Қосимов, З.Абдурашидов. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б. 66, 98, 107, 110, 113, 115,129. (Ismoilbek Gasprinskiy. The question of life and death. Selected works / prepared by B.Kasimov, Z.Abdurashidov. - Tashkent: Manaviyat, 2006. - P. 66, 98, 107, 110, 113, 115,129.)
2. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 1. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 1.)
3. Бу ерда князь А.Бекович-Черкасскийнинг Хивага қилган юриши назарда тутилган бўлиб, йил масаласида хатоликка йўл қўйилган. Чунки, Хивага қилинган мазкур юриш 1717 йилда бўлган эди – И.А. (Here we are talking about the campaign of Knyaz A.Bekovich-Cherkasskiy to Khiva, and a mistake was made in the question of the year. Because the campaign against Khiva was in 1717 - I.A.)
4. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 3. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 3.)
5. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 4-5. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 4-5.)
6. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 5. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 5.)
7. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 6. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 6.)
8. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 7. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 7.)
9. Гаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 8. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 8.)

10. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 9-10. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 9-10.)
11. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 12. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 12.)
12. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 13. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 13.)
13. Қўшжонов О., Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср биринчи чораги). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt МЧЖ, 2007. – Б. 23-121. (Kushjonov O., Polvonov N. Socio-political processes and activities in Khorezm (second half of the XIX century - the first quarter of the XX century). - Tashkent: Abu Press-Consulting LLC, 2007. - B. 23-121.)
14. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 14. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 14.)
15. Красноводск шаҳрига асос солиниши санасида И.Ғаспринский хатоликка йўл қўйган. Аслида Красноводск шаҳрига 1869 йилда генерал Н.Г.Столетов томонидан ҳарбий истеҳком сифатида асос солинган. Қаранг: Словарь географических названий СССР. – Москва: Недра, 1983. – С. 126. (On the date of the founding of Krasnovodsk, I. Gasprinsky made a mistake. In fact, the city of Krasnovodsk was founded in 1869 by General NG Stoletov as a military fortification. Note: Place name dictionary SSSR. - Moscow: Nedra, 1983. - C. 126.)
16. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 15. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 15.)
17. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 16. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 16.)
18. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 17. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 17.)
19. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 17. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 17.)
20. Туркистон генерал-губернатори К.П. фон Кауфманнинг ушбу маълумоти назарда тутилмоқда. Қаранг: Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана I по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. – Санкт-Петербург: Военная типография, 1885. – 503 с. (This refers to the information of the Governor-General of Turkestan K.P. von Kaufmann. Note: The draft of the most complete report of Adjutant General K.P. von Kaufmann on civil administration and organization in the regions of the Turkestan Governor-General. - Saint-Petersburg: Military typography, 1885. - 503 p.)
21. Ғаспринский И. Истилои Туркистон. – Боғчасарой, 1889. – Б. 18. (Gasprinskiy I. Conquest of Turkestan. - Bahchasaray, 1889. - P. 18.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000